

OLIV TA'LIM O'QITUVCHILARINING KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Sobirova Maxfuza Rahmatilloevna

Bux MTI Tva YST fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036306>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim o'qituvchilarining kompetentligini rivojlantirishning didaktik xususiyatlari, o'qituvchi didaktik kompetentsiyasi asosida o'quvchilarda ham ijodkorlik omilini takomillashtirish hamda ma'naviy madaniyatni shakllantirish, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro muloqotini hozirgi zamon pedagogik talablari asosida mukammal tashkil etilish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: didaktik kompetentlik, harakat omili, nutqiy aloqalar, muloqot, o'qitish, boshqarish, bilim, anglash, rivojlantirish.

Bugungi kunda oliy ta'limda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar kompetentligining muhim belgilari ta'lim-tarbiya tizimini ma'naviy muhit, ma'naviy faoliyat va ma'naviy anglash bosqichlaridan iborat andozalar asosida tashkil etishda ushbu mezonlar talablariga rioya qilish belgilangan maqsadni samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bunda o'qituvchining muloqoti asosida o'quvchilar ma'naviy madaniyatini shakllantirish jarayoniga ta'sir etuvchi quyidagi omillar ham muhim ahamiyatga ega:

O'quvchi ma'naviy faoliyat asosida o'zligini anglasbni shakllantirish uchun ma'lum bir muhitda ma'naviy qadriyatlar bilan harakat orqali muloqotga kirishadi. Harakatsiz muhit va faoliyat boiishi mumkin emas. Shuning uchun o'quvchilar ma'naviy madaniyatini shakllantirish samaradorligini ta'naviy harakat omili ta'minlaydi.

Ma'naviy qadriyatlarning mohiyati, ma'naviy-axloqiy tajriba, o'qituvchining ta'sirchan nutqiy muloqoti vositasida o'quvchilar ongiga singdiriladi. Nutqiy aloqalar tarbiya jarayoni ob'yekdari va sub'yektlari orasida kechadi va o'quvchi ma'naviy madaniyatini shakllantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. o'quvchining xulqi, ma'naviy harakati, nutqiy aloqalar samaradorligi o'qituvchi va o'quvchining muloqoti asosidagi faoliyat munosabatlari bilan belgilanadi.

Didaktik kompetentlik tushunchasi va ularning mohiyati

- o'qitish muhitini yaratish;
- mavzu mazmunini yoritishni rejalashtirish ;
- o'quv jarayoni boshqarish;
- o'quvchilarning yutuqlari va rivojlanishlarini baholash;
- o'quvchilarga motivatsiya berish va yordam ko'rsatish;

- o'quvchilar bilimni anglash va ularni rivojlantirish.

o'qituvchining didaktik kompetentligini shakllantirishning muvaffaqiyati o'qituvchining muloqot olib borish psixologik taktikasi omillariga ham bog'liq. Ushbu omilni harakatlantiruvchi sharoitlar:

- o'qituvchining pedagogik-psixologik va maxsus fanlar integratsiyasi bo'yicha chuqur bilimga ega boiishi;

- mutaxassisligi bo'yicha kasbiy mahorati;

- o'quvchilar bilan o'zaro do'stona muloqot madaniyati;

- o'quvchilarning ruhiy holatini tez bilib olishi;

- o'qituvchi ma'naviy madaniyatning shakllanganlik darajasi;

- ta'lim-tarbiyaning zamonaviy usul va metodlarini tanlay bilishi;

- zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari to'g'risida chuqur ma'lumotlarga ega boiishi;

- o'qituvchining pedagogik jamoa orasidagi hurmat-e'tibori.

O'qituvchi didaktik kompetentsiyasi asosida o'quvchilarda ham ijodkorlik omilini takomillashtirib boradi. O'quvchida uning sifatleri quyidagi belgilar bilan namoyon boiadi:

- ma'naviy qadriyatlarni, an'analarni o'zlashtirishga qiziqishda ehtiyoj va talabning kuchliligi;

- o'rganilayotgan fanlar asoslarini egallashga ijobiy munosabat;

- ma'naviy madaniyat saviyasi, dunyoqarashi;

- o'z-o'ziga nisbatan talabchanlik;

- tabiatga, atrof-muhitga ongli munosabat;

- yangiliklarni va axborot texnologiyalarini o'rganishga qiziqish;

- ijtimoiy va shaxsiy faolligi;

- nazariy bilimlarni amaliyotda qoily olish ko'nikmasi;

- tashabbuskorligi va ijodkorligi.

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilar ongiga didaktik kompetentsiya asosida milliy qadriyatlar va ma'naviy madaniyatni shakllantirish, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro muloqotini hozirgi zamon pedagogik talablari asosida mukammal tashkil etilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov Kakhramon Tanzilovich, Sayfullaeva Dilafruz Ahmedovna, Khimmataliev Dustnazar Omonovich, Ashurova Sanobar Yuldashevna, Gaffarov Feruz Hasanovich. Teaching Special Subjects for Students with Disabilities in Preparation for the Profession by Using Innovative Educational Technologies. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1S, November 2019. B.425-429

2. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Kakhkhorov Sobir Kh., Bahronova Sh.I. INCREASING THE PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS IN TEACHING SPECIALTIES. Проблемы современной науки и образования. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2020. № 12 (157). Часть 2 С.33
3. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, Savriyeva Iqbol Bahodirova, Qaxorov Sobir Xudoyberdiyevich. LEVELS OF ACTIVATION THE ACTIVITIES OF STUDENTS/ EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management. 2020.-B 28-31
4. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva. "Methodology of using innovative technologies in technical institutions". PSYCHOLOGY AND EDUCATION. Scopus International Journal.(2021) 58(1)
5. Сайфуллаева Д.А Пути повышения эффективности преподавания специальных дисциплин. International conference on science and education. Turkey.-2021. B.72-74
6. Sayfullayeva D.A, Rustamov E.T, Rayimova D.D, Jabborova M. J., Faridov M. F. CHARACTERISTICS OF TECHNICAL CREATIVITY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION. Innovative technologica methodical research journal.2021.B-37-41
7. Dilafruz Ahmadovna Sayfullayeva, Madina Buronovna Akobirova. A communicative approach to teaching students in english of their specialties. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.2022.B.404-408
8. Akobirova Madina Bo'ronovna, TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHISIDAGI MULOQOTCHANLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. "PEDAGOGIK MAHORAT"-ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4 45, B-45-51